

BIRINCHI SINF O'QUVCHILARINI MAKTABDAGI O'QUV-TARBIYAVIY MUHITGA MOSLASHTIRISHDA HUQUQBUZARLIKKA QARSHI IMMUNITETNI SHAKLLANTIRISHNING USUL VA VOSITALARI

Jumanova Ozoda Eshpo'lat qizi

Qori Niyoziy nomidagi Tarbiya pedagogikasi milliy instituti tayanch doktoranti

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17592090>

***Annotatsiya.** O'quv tarbiyaviy muhit, insonning jamiyatdagi o'rni va shaxsiyatining shakllanishi, ularning har tomonlama rivojlanishini ta'minlashdagi muhim omillardandir. O'zgaruvchan dunyoda o'quvchilarni huquqbuzarliklardan himoya qilish, ularning huquqbuzarlikka qarshi immunitetini shakllantirish yoshlar tarbiyasining eng dolzarb masalalaridan hisoblanadi. Ayniqsa, 1-sinf o'quvchilari uchun bu masala ayniqsa muhimdir, chunki ularning shaxsiyati va dunyoqarashi hozirgi vaqtda shakllana boshlaydi. Uzluksiz tarbiyaviy jarayon va unga asoslangan strategiyalar, huquqbuzarlikka qarshi immunitetni mustahkamlashda muhim o'rin tutadi. Bu maqolada 1-sinf o'quvchilariga mos tarzda huquqbuzarlikka qarshi immunitetni shakllantirishning samarali strategiyalari haqida so'z yuritiladi.*

***Kalit so'zlar:** huquqbuzarlik, immunitet, rolli o'yinlar, o'qituvchi, o'quvchi va ota-ona.*

Huquqbuzarlikka qarshi immunitet, insonning ijtimoiy, axloqiy va huquqiy qadriyatlarini to'g'ri anglash, ularga muvofiq harakat qilish va huquqbuzarliklarga qarshi mustahkam pozitsiyaga ega bo'lish qobiliyatini ifodalaydi. O'quvchilarni huquqbuzarlikka qarshi immunitet bilan ta'minlash ularning nafaqat jamiyatdagi o'rni, balki o'zaro munosabatlar va qarorlar qabul qilishda mustahkam asos yaratadi. Bu immunitetni shakllantirishga qaratilgan strategiyalar asosan bolalar ta'limi va tarbiyasiga bog'liqdir.

1-sinf — bu o'quvchilarning birinchi maktab yilidagi davridir, bu davrda ular jiddiy hayotiy o'zgarishlarga duch keladilar. Shu sababli, ular o'zlariga nisbatan katta umidlar va mas'uliyatlar bilan qarashadi. Bu davrda ta'lim va tarbiya usullari o'quvchilarning individual xususiyatlariga mos bo'lishi kerak.

Tarbiyaviy muhit yaratishda quyidagi omillarga e'tibor berish lozim:

Ijobiy motivatsiya yaratish: 1-sinf o'quvchilari uchun o'quv jarayoniga ijobiy motivatsiya qo'llanilishi kerak. O'quvchilarga muammolarni hal qilishda mustahkam motivatsiya berish orqali, ularni huquqbuzarlikdan saqlanishga qaratilgan qadriyatlar shakllantiriladi. Muvaffaqiyat va yutuqlarni rag'batlantirish: O'quvchilarni muvaffaqiyatlari uchun rag'batlantirish orqali, ularning o'ziga bo'lgan ishonchlarini oshirish va huquqbuzarliklardan uzoq bo'lishga intilishlarini ta'minlash mumkin. Muayyan chegaralar va qoidalar o'rnatish: Maktabda tartib va qoidalarni aniq belgilash orqali o'quvchilarda huquqbuzarlikka qarshi immunitetni shakllantirish mumkin. Bu, o'quvchilarga nafaqat to'g'ri xulq-atvorni, balki ular uchun xavfsiz muhit yaratishni ham ta'minlaydi. O'quvchilarning huquqbuzarlikka qarshi immunitetini shakllantirishda o'quv tarbiyaviy muhitning roli beqiyosdir. 1-sinf o'quvchilariga moslashtirilgan muhit quyidagi asosiy komponentlardan iborat bo'lishi kerak:

Ijobyi muhit va qo'llab-quvvatlash: O'quvchilarning o'zini erkin his qilishlari, qiziqishlarini rivojlantirishlari va o'zaro hurmatni shakllantirishlari uchun ijobyi muhit yaratish zarur. O'qituvchilar o'quvchilarga doimiy ravishda qo'llab-quvvatlash, o'zaro hurmat va samimiyatni namoyish etishlari lozim. Bu o'quvchilarda o'zaro xulq-atvor, mas'uliyat va huquqbuzarlikdan saqlanishga bo'lgan intilishni kuchaytiradi.

Maxsus o'quv dasturlari: O'quvchilarni jamiyatdagi me'yorlar, axloqiy qadriyatlar va huquqbuzarliklardan himoya qilish uchun maxsus o'quv dasturlari ishlab chiqish muhimdir. Ushbu dasturlar orqali o'quvchilarga huquqiy savodxonlikni oshirish, to'g'ri xulq-atvorni o'rgatish va jamiyatda o'z o'rnini topish uchun zarur bo'lgan ko'nikmalarni berish mumkin.

Barcha subyektlarning birgalikdagi ishtiroki: Huquqbuzarlikka qarshi immunitetni shakllantirish jarayonida o'quvchilar, o'qituvchilar, ota-onalar va jamiyat a'zolari o'rtasidagi hamkorlik muhim ahamiyatga ega. Faqatgina o'qituvchilar emas, balki ota-onalar ham bolalarga axloqiy va huquqiy ta'lim berishlari, ularni ma'naviy jihatdan to'g'ri yo'naltirishlari lozim.

Tarbiyaviy jarayonni samarali tashkil etish uchun uning asosiy subyektlari — o'quvchilar, o'qituvchilar, ota-onalar va boshqa jamiyat a'zolari birgalikda faoliyat ko'rsatishi lozim. 1-sinf o'quvchilarida huquqbuzarlikka qarshi immunitetni shakllantirishda quyidagi strategiyalarni ko'rib chiqish mumkin:

O'qituvchi o'quvchilar uchun nafaqat bilim beruvchi, balki ularga axloqiy-psixologik yordam ko'rsatuvchi, huquqiy ongini shakllantiruvchi hamda sog'lom me'yorlarni o'rgatuvchi shaxs bo'lishi lozim. O'qituvchilar bolalar bilan faol muloqot qilish, ularning muammolarini tinglash va samarali tarzda hal etishlari kerak. Ota-onalar tarbiyaviy jarayonning ajralmas qismidir. Ular o'z farzandlariga uyda sog'lom muhit yaratish, ular bilan doimiy ravishda suhbatlashish va axloqiy qadriyatlarni o'rgatishda muhim rol o'ynaydi. Shuningdek, ota-onalar o'quvchilarni maktabda sodir bo'ladigan huquqbuzarliklarga qarshi bilgilantirishlari lozim. Ota-onalar o'quvchilarni tarbiyalashda eng asosiy shaxsiy modellar hisoblanadi. Ularning farzandlariga qo'llab-quvvatlash va tarbiyaviy yondashuvlari bolalarda huquqbuzarlikka qarshi immunitetni shakllantirishga katta ta'sir ko'rsatadi. Ota-onalar o'z farzandlariga quyidagi yo'nalishlarda yordam berishlari kerak: Ota-onalar o'z xulq-atvorlari orqali bolalarga to'g'ri va noto'g'ri xulq-atvorni farqlashda yordam berishadi. Bolalar ota-onalarining xatti-harakatlarini kuzatib, ularni o'zlariga namuna sifatida qabul qiladilar. Ota-onalar bolalari bilan doimiy ravishda muloqot qilish, ularning muammolariga e'tibor berish va ularni to'g'ri yo'naltirish orqali huquqbuzarlikka qarshi immunitetni mustahkamlashlari mumkin.

O'quvchilar o'z-o'zini tarbiyalash, huquq va mas'uliyatni tushunish, ijtimoiy me'yorlarni hurmat qilish orqali huquqbuzarliklardan saqlanadilar. O'quvchilarni faollashtirish va ularni o'z fikrini bildirishga undash, huquqbuzarlikka qarshi immunitetni mustahkamlashda muhim o'rin tutadi.

1-sinf o'quvchilarini jamiyatdagi qadriyatlar va ijtimoiy me'yorlar bilan tanishtirishda quyidagi metodlarni qo'llash mumkin. Axloqiy hikoyalar va ertaklar: Bolalarga axloqiy hikoyalar, ertaklar va o'qituvchi tomonidan tanlangan real hayotdagi holatlar orqali huquqbuzarlikka qarshi immunitetni shakllantirish. Bu metod bolalarga to'g'ri va noto'g'ri o'rtasidagi farqni anglashda yordam beradi. Rol o'ynash va amaliy mashg'ulotlar: O'quvchilarga rolli o'yinlar orqali qanday qilib muammolarni hal qilish, huquqbuzarliklardan saqlanish va to'g'ri qarorlar qabul qilishni o'rgatish. Bu jarayon o'quvchilarga o'zlarining ijtimoiy xatti-harakatlarini yaxshilash imkonini beradi. Qisqa muzokaralar va guruhli ishlar: O'quvchilarni

guruhlarga ajratib, huquqbuzarlikdan saqlanish va ijtimoiy mas'uliyatni muhokama qilish. Bu usul bolalar o'rtasida muloqot va o'zaro hurmatni rivojlantiradi.

Xulosa

Uzluksiz tarbiyaviy jarayonda 1-sinf o'quvchilarining huquqbuzarlikka qarshi immunitetini shakllantirish strategiyalari, ularning ongida jamiyatda to'g'ri xulq-atvorni, axloqiy qadriyatlarni va huquqiy bilimlarni rivojlantirishga qaratilgan bo'lishi kerak. Buning uchun o'qituvchilar, ota-onalar va boshqa jamiyat a'zolari birgalikda faoliyat yuritishi, ijobiy va xavfsiz o'quv muhitini yaratishi zarur.

O'quvchilarni huquqbuzarliklarga qarshi immunitet bilan ta'minlash ularning kelajakdagi ijtimoiy hayotida muvaffaqiyatli bo'lishlari uchun muhim omil hisoblanadi. Shuningdek, ular o'z hayotini va jamiyatdagi o'rnini anglashda, jamiyatning to'g'ri a'zosi bo'lib rivojlanishlariga ko'mak beradi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO'YXATI

1. Xodjayev, B. (2020). Boshlang'ich sinf o'quvchilarida huquqiy tarbiyani shakllantirish usullari. – Toshkent: Fan va texnologiya nashriyoti.
2. Mavlonova, R. A. (2017). Pedagogika nazariyasi va tarixi. – Toshkent: TDPU nashriyoti.
3. Qodirova, F. (2021). Bolalar psixologiyasi va tarbiya metodlari. – Toshkent: O'qituvchi nashriyoti.
4. Musurmonova, O. A. (2018). Ijtimoiy pedagogika. – Toshkent: TDPU nashriyoti.
5. Hasanov, I. (2022). “Boshlang'ich ta'limda huquqiy tarbiyaning dolzarb masalalari.” Boshlang'ich ta'lim jurnali, №4, 25–30-betlar.